

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782023>

УДК 62

ПОДЗЕМНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

В.О. Лим, Л.А. Татарников, Н.К. Щербаха, Д.С. Север,
студенты 4 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи»

П.П. Унру,
научный руководитель,
ст.преп.,
ДВФУ,
г. Владивосток

Аннотация: В статье рассматриваются различные методы общения, сетей и локализации для Интернета подземных вещей (IoUT). Главное внимание обращается на создание «умных» полей, составляющих основу рассматриваемой темы. Подчеркивается, что для повышения качества функционирования Интернета подземных вещей необходимо развитие беспроводных решений. Также описываются основные элементы IoUT: подземные устройства (датчики), коммуникационные технологии и сетевые протоколы. В заключение кратко разбирается локализация для IoUT.

Ключевые слова: интернет подземных вещей, подземная среда, датчики, беспроводная система передачи данных

UNDERGROUND INTERNET OF THINGS

V.O. Lim, L.A. Tatarnikov, N.K. Shcherbakha, D.S. Sever,
4th year students, ex. «Infocommunication technologies and communication
systems»

P.P. Unru,
Scientific Director,
Senior Lecturer,
FEFU,
Vladivostok

Annotation: The article discusses various methods of communication, networking, and localization for the Internet of Underground Things (IoUT). The main attention is paid to the creation of "smart" fields that form the basis of the topic under consideration. It is emphasized that to improve the quality of the Internet of Underground Things, it is necessary to develop wireless solutions. The main elements of IoUT are also described: underground devices (sensors), communication technologies, and network protocols. In conclusion, localization for IoUT is briefly discussed.

Keywords: internet of underground things, underground environment, sensors, wireless data transmission system

Интернет вещей в самом простом понимании – это сеть, к которой могут быть подключены самые разные предметы, которые раньше были совершенно «аналоговыми»: чайники, стиральные машины, автомобили, зеркала, столы и даже коробки с кукурузными хлопьями или флакончики духов. Предполагается, что за счет встраивания модуля связи в эти вещи можно придумать совершенно новые сценарии их использования [1-4].

К 2050-му году население мира увеличится на 31 %, а в следующие три десятилетия население увеличится ещё на 71%, и, следовательно, потребуются больше природных ресурсов и продуктов питания для проживания. Этот растущий спрос на ресурсы требует создания новых технологий для улучшения подземной разведки природных ресурсов и производства большего количества урожая улучшенного качества. Подземная среда и сельское хозяйство предоставляют нам различные природные ресурсы, такие как минералы, ископаемое топливо, металлические руды, грунтовые воды и т.д. Однако, несмотря на это, эффективным будет так же создание некоего Подземного интернета вещей (IoUT-Internet of Underground Things) [4-8].

Подземный интернет вещей – это передовая технология, которая может обеспечить «умные» поля нефти и газа, «умные» поля сельского хозяйства и «умный» сейсмический контроль качества. Тем не менее, реализация такого новшества есть сложная задача из-за суровой подземной среды, которая требует подземных датчиков малой мощности и малых размеров, технологию дальней связи, эффективную сеть решения и точные методы локализации.

Значительная разница между Интернетом вещей в эфире и IoUT – это общение СМИ, где датчики (подземные вещи) встроены в почву и

связываются через неё. Также есть возможность разместить подземные вещи под открытым небом в пространство под землёй, такое как шахты и туннели. В таком случае, настройка сети подземная, но связь между устройствами происходит через воздух и, следовательно, наземные беспроводные технологии, такие как радиочастота (RF) и видимый свет (VLC)- используются [5-7].

Из-за неоднородной природы почвы, состоящей из песка, горных пород и водоразделов, сообщение через нее является более сложным. В прошлом для подземных коммуникаций использовались различные решения. Например, использование систем связи mudpulse telemetry (MPT) для мониторинга нефти и газа относится к середине 19 века. Системы The MPT работают над концепцией циркуляции бурового раствора в трубопроводах для передачи данных. Хотя MPT-системы хорошо разработаны для скважинного мониторинга, их скорость передачи данных невелика, то есть в битах в секунду. Для повышения скорости передачи данных для наземной связи также используются проводные кабели, такие как коаксиальные кабели и волоконная оптика. Эти проводные решения обеспечивают высокую скорость передачи данных, своевременные, надежные и точные решения, особенно для глубокого подземного мониторинга. Поэтому проводные технологии, включая коаксиальный кабель и оптическое волокно, используются часто. Хотя проводные решения обладают вышеперечисленными преимуществами, они обладают высокой сложностью и не являются масштабируемыми решениями. Поэтому беспроводные решения исследуются для обеспечения низкой сложности, высокой скорости передачи данных и масштабируемых решений.

Эти беспроводные решения включают акустические волны, электромагнитные волны (ЭМ), магнитную индукцию (MI-magnetic-induction) и VLC. Акустические волны используются для обнаружения объектов под землей, определения влажности почвы и скважинных коммуникаций. Например, для обнаружения подземного объекта используются частоты от 2 до 6 кГц. Аналогично, частота 900 Гц была использована для определения влажности почвы. Также сейчас предложена основанная на акустических волнах беспроводная система передачи данных (SoilComm) для IoUT, которая способна передавать данные зондирования на расстояние более 30 м через почву. Решения на основе акустических волн хороши для целей обнаружения, таких как обнаружение подземных объектов и обнаружение влажности почвы. Однако они обеспечивают низкую скорость передачи данных, то есть в

десятки бит в секунду для скважинного мониторинга, а также страдают от акустического шума и затухания акустического сигнала вдоль буровой трубы.

Для исследования использования ЭМ-волн для подземных коммуникаций в прошлом были исследованы различные частоты ЭМ-спектра, начиная от 500 кГц до 120 ТГц. В зависимости от частоты ЭМ-волн, дальность передачи ЭМ сигнала варьируется от нескольких сотен метров (несколько сотен кГц) до сантиметров (ТГц). Из-за их низкой глубины проникновения в почву ЭМ-волны в основном используются в сельском хозяйстве. ЭМ-волны страдают от серьезных потерь на пути, и поэтому их дальность передачи невелика. Особенно подземные водоразделы оказывают заведомо плохое влияние на распространение электромагнитных волн, ограничивая их дальность передачи.

В качестве альтернативы в недавнем прошлом рассматриваются подземные коммуникации на базе многоопорных MI. Хотя канал The MI более устойчив к подземной среде, он страдает от низкой дальности передачи и требует идеальной ориентации катушек передатчика и приемника, что может быть сложной задачей в подземной среде. Исследования по разработке IoUT на базе MI все еще находятся в академической фазе и сталкиваются с различными проблемами. Тем не менее, VLC также исследуется для подземных коммуникаций в газовых хранилищах. Однако в системе на основе VLC распространение света зависит от газа, а также требует идеального выравнивания между светодиодами и фотоприемником. Короче говоря, среди всех этих решений MPT-системы, коаксиальный кабель, волоконная оптика являются коммерчески доступными технологиями для скважинного мониторинга, в то время как акустические, ЭМ, MI и VLC-системы все еще находятся в академической фазе исследований и тестируются только лабораторными экспериментами.

IoUT обеспечивается подземными устройствами (датчиками), коммуникационными технологиями и сетевыми протоколами. Эта новая парадигма IoUT облегчает интеграцию датчиков и связи в подземной среде для различных отраслей промышленности, таких как нефть и газ, сельское хозяйство, сейсмическое картографирование и пограничный мониторинг. Эти приложения требуют сбора соответствующей информации от развернутых подпольных вещей. Для подземной связи используются различные технологии беспроводной и проводной связи. Беспроводные технологии, как уже было сказано ранее, основаны на акустических волнах, электромагнитных волнах, магнитной индукции и

связи в видимом свете, а в проводных технологиях используются коаксиальные и оптические волокна.

Развертывание интеллектуальных объектов для IoUT в жестких подземных условиях является сложной задачей. Установка и управление интеллектуальными объектами под землей значительно сложнее по сравнению с наземными сетями. Кроме того, подземные объекты могут быть легко повреждены в процессе копания. Следовательно, требуется эффективное развертывание интеллектуальных объектов, чтобы минимизировать стоимость установки IoUT. Например, интеллектуальный объект с высокими потребностями в энергии должен быть размещен вблизи поверхности для простоты управления, поскольку размещение батарей в подземной среде является сложной задачей. Кроме того, чтобы избежать замены батарей, следует использовать батарею с большой емкостью и применять протоколы энергосбережения. Развертывание подземных объектов является более сложной задачей в случае сейсморазведки и подземного бурения по сравнению с применениями в сельском хозяйстве из-за большой глубины. Следовательно, в прошлом предпринимались различные усилия на основе различных метрик и параметров для оптимального развертывания подземных объектов. Например, в IoUT на основе MI ориентация и поляризация катушек управляются для уменьшения отражений мощности. Аналогичным образом, стратегии горизонтального и вертикального развертывания были введены для уменьшения сложности сети. Влияние гетерогенной почвы на потерю пути также необходимо учитывать при оптимальном размещении подземных объектов.

В наземных коммуникациях сила электромагнитного сигнала уменьшается в зависимости от квадрата расстояния, в то время как в почве затухание происходит намного быстрее из-за ослабления в почвенной среде. Основными факторами потерь для данной частоты в почве являются диэлектрическая проницаемость и проводимость типа почвы. Подземные коммуникации на основе MI также сильно подвержены влиянию неоднородной почвенной среды. Однако большинство существующих работ предполагают однородную почвенную среду, которая не является реалистичной. В неоднородной почвенной среде магнитные поля по-разному ослабляются в каждом слое почвы.

Локализация для IoUT позволяет использовать множество приложений, таких как данные геотегирования, мониторинг подземной среды и оптимизированный разрыв пласта. В прошлом было предпринято

мало усилий, чтобы найти местонахождение подземных объектов для IoT на основе MI. Например, был разработан испытательный стенд на основе MI-связи для отслеживания подземных объектов. Кроме того, было исследовано влияние минералов и горных пород на точность локализации. Аналогичным образом была разработана полуопределенная методика локализации на основе программирования для подземных сенсорных сетей на основе MI. Тем не менее, была исследована достижимая точность для подземных сетей на основе MI. Все это было сосредоточено на MI-коммуникациях, где работа над EM, акустикой и VLC не существует.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены различные методы общения, сетей и локализации для Интернета подземных вещей (IoT). Основным применением IoT на основе электромагнитных волн является земледелие из-за их низкой глубины проникновения в почву. Из-за своей низкой частоты акустические волны в основном используются для сейсморазведки и внутрискважинной связи во время бурения. Исследования в области коммуникаций, сетей и локализации для IoT еще предстоит пройти долгий путь и требуют внимания как научных кругов, так и промышленности.

Список литературы

- [1] Блохина С.Ю. Интеллектуальное земледелие на основе интернета вещей. / С.Ю. Блохина. – Агрофизический научно-исследовательский институт, 2020. 7 с.
- [2] Интернет вещей. Учебное пособие. / В.П. Волков, С.Н. Наумов, А.Н. Пирожкова, В.Г. Храпов. – М., 2015. 77 с.
- [3] Черечукин А.В. Управление горным производством с использованием технологии “Интернет вещей” при подземной отработке угольных месторождений. / А.В. Черечукин, О.В. Телегина. – НИТУ “МИСиС”, 2017. 15 с.
- [4] Коробка Д.А. Автономное бурение: аналитика и разработка. / Д.А. Коробка. – НИУ имени И.М.Губкина, 2020. 5 с.
- [5] Harrison M. Architecting the Internet of Things. / M. Harrison. – 2011. 375 с.
- [6] Лочкарева Т.Г. Интернет вещей. / Т.Г. Лочкарева. – ФГБОУ ВПО “ЮУрГУ”, 2016. 83 с.
- [7] Горькавый А.В. Интернет вещей. / А.В. Горькавый. – РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2018. 74 с.

[8] Леонов А.В. Интернет вещей: проблемы безопасности. / А.В. Леонов. – Омский государственный технический университет, 2015. 215 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Blokhina S.Yu. Intelligent farming based on the Internet of Things. / S.Yu. Blokhina. – Agrophysical Research Institute, 2020. 7 p.

[2] Internet of Things. Tutorial. / V.P. Volkov, S.N. Naumov, A.N. Pirozhkova, V.G. Khrapov. – M., 2015. 77 p.

[3] Cherechukin A.V. Management of mining production using the "Internet of Things" technology in underground mining of coal deposits. / A.V. Cherechukin, O.V. Telegin. – NUST "MISIS", 2017. 15 p.

[4] Korobka D.A. Autonomous drilling: analytics and development. / D.A. Box. – NRU named after I.M. Gubkin, 2020. 5 p.

[5] Harrison M. Architecting the Internet of Things. / M. Harrison. – 2011. 375 p.

[6] Lochkareva T.G. Internet of Things. / T.G. Lochkareva. – FGBOU VPO "SUSU", 2016. 83 p.

[7] Gorkavy A.V. Internet of Things. / A.V. Bitter. – PRUE named after G.V. Plekhanov, 2018. 74 p.

[8] Leonov A.V. Internet of Things: Security Issues. / A.V. Leonov. – Omsk State Technical University, 2015. 215 p.

© В.О. Лим, Л.А. Татарников, Н.К. Щербача, Д.С. Север, 2021

Поступила в редакцию 07.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Лим В.О., Татарников Л.А., Щербача Н.К., Север Д.С. Подземный интернет вещей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 62-68. URL: <https://ip-journal.ru/>